

Bank Bukopin Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer

Shalshabilla Putri, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Bukopin Syariah dan Konvensional dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Bukopin Syariah dan Konvensional*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Bukopin Syariah dan Konvensional berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Bukopin Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku loyalitas nasabah; dan (4) Isu-isu lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Bukopin Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Bank Bukopin Syariah dan Konvensional; Inklusi Keuangan Syariah; Studi Pustaka; Bibliometrik; VOSviewer

Pendahuluan

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan utamanya, yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana nasabah. Di era sekarang ini, terdapat berbagai lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah. Kondisi ini tentu saja menimbulkan persaingan yang sangat ketat di antara lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan di dunia perbankan adalah Bank Bukopin (Tibrani, Dini Anggraini, 2018).

Bank Umum Koperasi yang lebih dikenal dengan Bank Bukopin adalah salah satu lembaga keuangan yang didirikan pada tanggal 10 Juli 1970. Kemudian, Bank Bukopin resmi mulai beroperasi pada 16 Maret 1971 (Ansari, 2017). Selama perkembangannya, koperasi ini melakukan merger dengan koperasi lain sehingga namanya berubah menjadi Bank Bukopin pada tanggal 2 Januari 1990. Setelah itu, status lembaga yang semula merupakan koperasi berubah menjadi perseroan terbatas (Jenderal & Riset, 2021). Perseroan ini memiliki beberapa anak perusahaan, salah satunya adalah Bank Syariah Bukopin (BSB). Kegiatan operasional Bank Syariah Bukopin meliputi pembuatan produk seperti pembiayaan UMKM, konstruksi, perdagangan, dan lain-lain (Givi Efgivia & Restini Sawidia, 2017).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Bukopin Syariah dan Konvensional menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Bank Bukopin Syariah dan Konvensional, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Bukopin Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

PT Bank Bukopin merupakan salah satu bank terlama yang beroperasi di Indonesia. Sejak tahun 1970, bank ini telah melewati berbagai zaman. Untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat, PT Bank Bukopin mengembangkan unit usahanya dengan memiliki anak perusahaan yaitu PT Bank Bukopin Syariah (Bukopin, 2021). Dalam operasionalnya, kegiatan utama PT Bank Bukopin adalah menghimpun dan menyalurkan dana dengan cara menyimpan dan menabung, serta menyalurkan dana masyarakat melalui pembiayaan dan kredit kepada masyarakat. Selain itu, bank ini juga melakukan kegiatan operasional perbankan pada umumnya di bidang jasa (Fajriyah, 2019) (Diana, 2022) (Basid, 2022) (Erdkhadifa, 2022) (Amrial, 2021) (Firmansyah, 2021) (Ayrin, 2021) (Sudarwanto, 2020) (Butar, 2020) (Kurnia, 2019) (Anggraeni, 2019) (Rozana, 2018) (Dewi et al., 2017) (Hendriyani, 2017) (Muslihin, 2017) (Oktiviane, 2013) (Koesrindartoto & Pratiwi, 2010).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis,

membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi kluster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis kluster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (*heatmap*), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah Bank Bukopin Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang Bank Bukopin Syariah dan Konvensional. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*Bank Bukopin Syariah dan Konvensional*" dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS

(*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file data* RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Bukopin Syariah dan Konvensional berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini, akan mengulas pemetaan penelitian terkait Bank Bukopin Syariah dan Konvensional menggunakan studi bibliometrik VOSviewer dan kajian literature review. Hasil pencarian website Garuda menunjukkan bahwa terdapat 128 judul artikel publikasi nasional terakreditasi yang berasal dari Bank Bukopin Syariah dan Konvensional.

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Bank Bukopin Syariah dan Konvensional

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2022, terlihat peningkatan publikasi pada tahun 2021, yaitu 21 artikel. Namun, pada tahun 2022, jumlah publikasi mengalami penurunan hingga hanya 12 artikel. Selain itu, terdapat periode tahun 2006 hingga tahun 2008 dan tahun 2012 di mana tidak ada artikel yang diterbitkan tentang Bank Bukopin. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai Bank Bukopin masih minim dan tidak selalu ada setiap tahun.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Bank Bukopin Syariah dan Konvensional berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Artikel Publikasi
2005	1	2014	1	2019	16
2009	1	2015	10	2020	13
2010	1	2016	17	2021	22
2011	1	2017	17	2022	12
2013	5	2018	12		
Jumlah 129					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel 2016*.

Tabel 2 menunjukkan bahwa ada 97 afiliasi/lembaga yang mempublikasikan artikel terkait Bank Bukopin Syariah dan Konvensional. Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB) adalah jurnal yang paling banyak mempublikasikan penelitian mengenai Bank Bukopin, yaitu sebanyak 9 artikel.

Tabel 2. Institut dan Jurnal Penerbit Publikasi Ilmiah Seputar PT Bank Bukopin Syariah dan Konvensional

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis	9
E-Jurnal Akuntansi	6
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB	3

E-Jurnal Akuntansi, Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), Industrial Engineering Online Journal, INFORMATION MANAGEMENT FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS: Journal of Information Management, Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Jurnal EMT KITA, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), MIZAN Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Manajemen dan Keuangan, Jurnal Manajemen Kompeten, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Maro: Jurnal Ekonomi syariah dan Bisnis, dan SENTIA 2016.

2

AKUNTABILITAS, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah, BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen, CAKRAWALA: JURNAL HUMANIORA BINA SARANA INFORMATIKA, CIVITAS: Jurnal Studi Manajemen, Computer Based Information System Journal, Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan, Dinamika Ekonomi - Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Diponegoro Law Journal, DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam, Ecobuss, Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies, El-Kahfi | Jurnal Ekonomi Islam, Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME), EQUILIBRIA, dan FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi, FLOW, GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI, Growth, Indikator: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Indonesian Journal of Economics Application (IJE), JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik), Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, JIAGABI (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis), JIES: Journal of Islamic Economics Studies, JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam), JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis, JMM17: Jurnal Ilmu ekonomi dan manajemen, Journal of Management and Business Review, Journal of Management Review, JURNAL AGREGAT, Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM), JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN, Jurnal Computech & Bisnis (e-Journal), Jurnal Dakwah Risalah, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Jurnal e-Komunikasi, Jurnal EKOBIS (kajian Ekonomi dan Bisnis), JURNAL EKOMBIS, Jurnal Ekonomi Kiat, Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Jurnal EMPATI, Jurnal Gaussian, Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, Jurnal Informatika Universitas Pamulang, Jurnal Manajemen & Agribisnis, Jurnal Manajemen dan Perbankan (JUMPA), Jurnal Manajemen Kewirausahaan, Jurnal Manajemen Retail Indonesia (JMARI), Jurnal Online Mahasiswa

1

(JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, JURNAL PROFIT, JURNAL RISET BISNIS DAN MANAJEMEN, Jurnal Riset Public Relations, Jurnal STIE, Lex Journalica, Matua Jurnal, Menara Ilmu, MONETER - JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN, OECONOMICUS Journal of Economics, Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, PALAR (Pakuan Law review), Paradigma, PREMISE LAW JURNAL, Private Law, Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi), RELASI: JURNAL EKONOMI, Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen, SI-MEN, Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan, Syi`ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, TANJUNGPURA LAW JOURNAL, Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam, The Asian Journal of Technology Management (AJTM), The Indonesian Journal of Business Administration, UG Journal, ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan, dan Value: Journal of Management and Business.

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Tabel 3 menunjukkan bahwa Susatyo Nugroho W. P. dan Ruzikna adalah peneliti yang paling produktif, karena masing-masing telah menulis 2 artikel tentang Bank Bukopin.

Tabel 3. Produktivitas peneliti Bank Bukopin Syariah dan Konvensional

Nama Penulis	Nama Institusi
Dwi ndayani, Harianto Achsani, Noer Azam; Deddy P. Koesrindartoto, Mega Pratiwi; Muhammad Riza, Kudang Boro Seminar, Agus Maulana;	Institut Pertanian Bogor
Agustina, Ruslinda Afriana, Rizki Amalia	STIE Nasional Banjarmasin
Ahyakudin	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Rizka Nur Aini, Muhammad Iqbal Surya Pratikto,	UIN Sunan Ampel Surabaya
Alfindo Akerta, Hasan Bisri	UIN Sunan Djati Bandung
Amalia, Imam Fahrur Rozi, Rudy Ariyanto;	Politeknik Negeri Malang
Reza Anggraeni, Sigit Prihanto Utomo, Taudlikhul Afkar	Universitas PGRI Adibuana Surabaya
Azni, Landes Yuanda, Zulhelmy M Hatta, Tatik Mariyanti; Azni, Landes Yuanda, Zulhelmy M Hatta, Tatik Mariyanti;	UIN Suska Riau
Meliawati, Bramantyo Djohanputro	Journal of Management and Bussiness Review
Haris Al Amin, Hilmi, Elsa Rozana	Politeknik Negeri Lhokseumawe

Riri Hanifa, Anton Trianto, Mahdi Hendrich; Indah Mawarni;	Universitas Sjakhyakirti Palembang
Robbi, Meita Pragiwani	STIE Indonesia
Toni Butarbutar	Universitas Esa Unggul
Isrial, Muhammad Iqbal	Universitas Mercu Buana
Isrial, Muhammad Iqbal, Mochamad Heru Riza Chakim	Jurnal Manajemen Retail Indonesia
Syarifah Fadila, Susi Hendriani, Yusni Maulida; Nico Partawijaya, Ruzikna; Dini Yolanda Putri, Susi Hendriani, Nuryanti; Redho Refdi Ferdian, Ruzikna	Universitas Riau
Dina Refina, Dahlan, Sri Walny Rahayu	Universitas Syiah Kuala
Kurniawati Mulyanti	UNISMA Bekasi
Indah Tri Wulandari, Devy Tartila;	IAIN Bukit Tinggi
Aprillia Kartini Sabijono, Herman Karamoy, Heince Wokas	Universitas Sam Ratulangi
Eliana	STIE Sabang Aceh
Rieska Ernawati, Susatyo Nugroho W. P.;; Mutiara Erliza Erwin, Susatyo Nugroho W.P.;; Rahmani Azizah, Ika Zenita Ratnaningsih;	Universitas Diponegoro
Rezha Donald Makawimbang; Kiki Fajrina Luthfyanti; Cunanda Ayu Oktiviane, Ananda Sabil Hussein;	Universitas Brawijaya
Bogy Febriatmoko, Sartika Wulandari, Widhian Hardiyanti;	Universitas Stikubank Semarang
Firstianty Wahyuhening Fibriany	Jurnal Bisnis dan Manajemen
Firstianty Wahyuhening Fibriany1, Nur Hani Oktavia	Jurnal Ecodemica
Ahmad Muflih Saifuddin, Amrie Firmansyah	Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan
Guntur Ujianto, Syafarudin Alwi	Universitas Islam Indonesia
Dhain Atulaka Rissa Asih Asmoro	Universitas Islam Kadiri
Wuri Handayani	Universitas Sangga Buana
M. Zaky mubarak lubis	Universitas Islam Imam Bonjol Padang
Tumini, Dedi Kustiawan	Universitas Panca Marga Probolinggo
Elly Lestari, Yuni Setyawati, Elisabeth Yustina	Tribhuwana Tunggaladewi
Ismail Marjuki	STIE Dharma Putra Pekanbaru
Sofyan Marwansyah	Akademi Sekretari dan Manajemen BSI Jakarta
Maryadi	STIE NOBEL, Makassar
Deddy P. Koesrindartoto, Mega Pratiwi	Institut Teknologi Bandung
M Yasser Arafat, Rachmat Septi Mezul	Universitas Pamulang

Andi Kusuma Negara	Universitas Muhammadiyah Tangerang
Rina Nopianti	Universitas Bina Bangsa
Riyan Nugraha, Dede Abdul Rozak	Universitas Galuh Ciamis
Eka Travilta Oktaria	Mitra Indonesia University
Made Dwi Pradipta Utama, Maria M. Ratna Sari;	Universitas Udayana
Meyrina Ferdiana Putri, Sunan Fanani	Universitas Airlangga
Gustami Lailatul Sukma, Tulus Rohana	Alumi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma
Ahmad Muflih Saifuddin, Amrie Firmansyah	Politeknik Keuangan Negara STAN
Siti Aisah Sahlan , Didik Setiyadi	Jurnal Information Management For Educators And Professionals
Lisda Silaban,	Jurnal SULTANIST
Sri Devi Apriani, Lousiani Mansoni	JEMPER(Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan)
Sumarmi, Imam Sopingi, Tri Sudarwanto;	Universitas Hasyim Asy'ari
Gustami Lailatul Sukma, Tulus Rohana;	Civitas: Jurnal Studi Manajemen
Khotibul Umam.	Tanjungpura Law Journal
Umar Haris, Julius Nursyamsi;	Universitas Gunadarma
Intan Utna Sari	Universitas Putera Batam
Siti Wasiah	UINSA Surabaya
Rahmi Farah Diba Zulhas	Universitas Sriwijaya

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Sumber data lainnya, antara lain: (Rofika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Gozali et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto et al., 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Bank Bukopin Syariah dan Konvensional

Berdasarkan artikel penelitian dari hasil penelusuran pada *website Garuda* (Garba Rujuka Digital) diekspor kedalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput sekaligus dianalisis menggunakan *software VOSViewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Bank Bukopin

Sumber: Data diolah, *software VOSviewer 1.6.18*.

Hasil visualisasi *network* peta *co-word* perkembangan penelitian seputar Bank Bukopin Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 9 kluster dan 164 topik, seperti berikut:

- Kluster 1. Warna merah mencakup 43 topik, yaitu: *addition, assessment, career opportunity, bukopin, company, competition, corporate culture, customer, development, effectiveness, effort, employee, employee performance, human resource, influence, information, interes, internet banking, karyawan, leadership, leadership style, motivation, mpe, ocb, organizational communication, pengaruh, performance, performance appraisal, PT Bank Bukopin Banda Aceh, quality, questionnaire, rapid application development, respondent, sample, satisfaction, sem, significance level, significant effect, spss version, system, technique, training, work motivation.*
- Kluster 2. Warna hijau mencakup 32 topik, yaitu: *asset quality, Bank Bukopin, capital, condition, data analysis technique, earning, financial performance, financial ratio, financial statement, good corporate governance, growth, health, ldr, level, liquidity, loan, management, model, net interest margin, npl, profitability ratio, PT Bank Bukopin, PT Bank Bukopin Tbk, ratio, risk, roa, secondary data, tax, term, value, volatility.*
- Kluster 3. Warna biru mencakup 17 topik, yaitu: *analysis, assurance, customer loyalty, customer satisfaction, determination, empathy, independent variable, multiple linear regression, observation, population, reliability, responsiveness, service quality, spss study, t test, working capital turnover.*
- Kluster 4. Warna kuning mencakup 16 topik, yaitu: *agreement, applicant, bank, bank garansi, bank guarantee, Bank Indonesia, collateral, debtors, developer, disbursement, guarantee, jaminan, nasabah, recipient, responden, studi kasus.*

- Kluster 5. Warna ungu mencakup 15 topik, yaitu: *asset, bopo, CAR, cost, deposit ratio, fdr, financing, income, mudharabah, NPF, performing financing, return, third party fund, variable*.
- Kluster 6. Warna biru muda mencakup 11 topik, yaitu: *accordance, Bank Bukopin Padang, corporate social responsibility, data, debt, implementation, pegawai, PT Bank Syariah Bukopin, research, research method*.
- Kluster 7. Warna jingga mencakup 11 topik, yaitu: *acquisition, Bank Bukopin Tbk, coefficient, internal control, issue, metode, monopolistic practice, relationship, researcher, tbk, unfair business competition*.
- Kluster 8. Warna ungu tua mencakup 10 topik, yaitu: *Bukopin Bank, consumer, factor, functional quality, hypothesis testing, loans distribution, period, profitability, service, technical quality*.
- Kluster 9. Warna merah muda mencakup 9 topik, yaitu: *amount, Bank Bukopin Medan Setia Budi, credit, effect, fund, micro business customer, path analysis, persero, profit*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Keuangan Bank Bukopin

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 13 topik berkaitan dengan kinerja keuangan Bank Bukopin Syariah, yaitu:

Pertama, pengaruh laporan keuangan terhadap prediksi kebangkrutan perusahaan. Laporan keuangan Bank Bukopin mencakup neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Analisis laporan keuangan membantu dalam mengukur kesehatan keuangan bank dan dapat membantu dalam prediksi potensi kebangkrutan perusahaan. Beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kebangkrutan perusahaan adalah: (1) Rasio Lancar: Mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. (2) Rasio Utang terhadap Ekuitas: Mengukur sejauh mana perusahaan membiayai asetnya dengan utang. (3) Rasio Laba terhadap Penjualan: Mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan. (4) Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas: Mengukur efisiensi penggunaan ekuitas perusahaan dalam menghasilkan laba.

Kedua, sistem penentu kelayakan pembiayaan. Di Bank Bukopin, proses ini akan melibatkan analisis kredit dan penilaian risiko untuk menentukan apakah peminjam potensial dapat mengikuti kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Beberapa faktor yang mungkin dipertimbangkan dalam proses penentuan kelayakan pembiayaan di Bank Bukopin adalah: (1) Riwayat kredit nasabah: Termasuk catatan pembayaran utang sebelumnya dan kualitas kredit sebelumnya. (2) Penghasilan dan kemampuan membayar: Evaluasi apakah calon peminjam memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar pinjaman. (3) Tujuan pembiayaan: Untuk memastikan bahwa penggunaan dana dipahami dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. (4) Keamanan: Jika pembiayaan yang diminta memerlukan jaminan, bank akan menilai nilai dan kualitas jaminan yang diajukan.

Ketiga, pengaruh tingkat inflasi, Dana Pihak Ketiga/DPK, pembiayaan terhadap pendapatan. (1) Jika tingkat inflasi tinggi, maka nilai mata uang akan menurun, yang dapat berdampak negatif pada pendapatan bank karena pengurangan daya beli nasabah, potensi kredit macet, dan fluktuasi nilai aset bank. (2) Jika DPK meningkat, bank akan memiliki lebih banyak dana untuk

digunakan dalam operasi dan memberikan pembiayaan, yang dapat berdampak positif pada pendapatan. (3) Jumlah dan kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank juga akan mempengaruhi pendapatan. Pembiayaan yang baik dan sehat dapat meningkatkan pendapatan bank, sementara pembiayaan yang bermasalah dapat menyebabkan kerugian dan menurunkan pendapatan.

Keempat, pengaruh profitabilitas, *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility/CSR*. (1) Jika Bank Bukopin mengalami profitabilitas yang baik, artinya mereka memiliki keuntungan yang konsisten dan berkelanjutan. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi bank untuk lebih aktif dalam menjalankan program CSR dengan menggunakan sebagian dari keuntungannya untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. (2) Jika Bank Bukopin memiliki *leverage* yang tinggi (tingkat utang yang signifikan), risiko finansialnya dapat meningkat. Ini bisa membatasi kemampuan bank untuk berpartisipasi secara aktif dalam program CSR karena mereka harus fokus untuk mengelola utang dan mengurangi risiko finansial.

Kelima, pengaruh Dana Pihak Ketiga/DPK, *Fee Based Income*, *Non Performing Financing/NPF*, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Overhead cost* terhadap pembiayaan.

Keenam, pengaruh bagi hasil, *Non Performing Financing/NPF*, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Murabahah, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, *BI Rate*, *Risk Profile*, *Good Corporate Governance/GCG*, *Net Operating Margin/NOM* terhadap profitabilitas. (1) Bagi Hasil adalah metode pembagian keuntungan antara bank syariah dengan nasabahnya. Ketika Bank Bukopin Syariah berhasil mengelola akad Bagi Hasil dengan efisien, hal ini dapat meningkatkan profitabilitas bank karena dapat menarik lebih banyak nasabah yang tertarik dengan sistem bagi hasil. (2) NPF mengacu pada bagian dari pembiayaan yang tidak dapat dilunasi oleh nasabah dengan tepat waktu. Tingginya NPF dapat menyebabkan penurunan profitabilitas karena bank harus menanggung kerugian akibat pembiayaan bermasalah. (3) FDR menggambarkan rasio antara total pembiayaan dan total dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Rasio yang tinggi dapat menandakan bahwa bank terlalu bergantung pada dana pihak ketiga dan berisiko kekurangan likuiditas. Hal ini dapat mempengaruhi profitabilitas karena biaya pendanaan yang tinggi. (4) Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah merupakan metode pembiayaan dalam bank syariah. Pembiayaan yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan keuntungan bank, terutama jika risiko kredit dikelola dengan baik. (5) CAR adalah rasio yang mengukur kemampuan bank untuk menanggung risiko kredit. Jika CAR Bank Bukopin Syariah rendah, maka bank mungkin harus menahan lebih banyak modal untuk menutupi risiko, yang dapat mempengaruhi profitabilitas dengan mengurangi kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan. (6) BOPO mengukur efisiensi operasional bank. Semakin rendah BOPO, semakin efisien bank mengelola biaya operasionalnya, yang dapat berkontribusi pada meningkatnya profitabilitas. (7) BI Rate adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perubahan BI Rate dapat mempengaruhi biaya pendanaan dan suku bunga pembiayaan bank. Jika BI Rate naik, biaya pendanaan bank juga akan naik, yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank. (8) Profil risiko bank menggambarkan sejauh mana bank memiliki pemahaman dan mampu mengelola risiko yang dihadapinya. Manajemen risiko yang baik dapat membantu mengurangi potensi kerugian dan dampak negatif pada profitabilitas. (9) GCG mengacu

pada tata kelola perusahaan yang baik. Bank dengan praktik GCG yang baik cenderung memiliki manajemen yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, yang dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor serta meningkatkan profitabilitas. (10) NOM adalah selisih antara pendapatan operasional dan biaya operasional bank. Tingginya NOM menunjukkan bank mampu menghasilkan lebih banyak keuntungan dari operasionalnya, yang dapat meningkatkan profitabilitas.

Ketujuh, pengaruh pendapatan bagi hasil Mudharabah dan pendapatan margin Murabahah terhadap laba perusahaan. (1) Pengaruh pendapatan bagi hasil Mudharabah terhadap laba perusahaan Bank Bukopin akan sangat tergantung pada performa investasi yang dilakukan oleh bank tersebut. Jika investasi berhasil memberikan keuntungan, maka bank akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari Mudharabah dan dapat meningkatkan laba perusahaan. (2) Pengaruh pendapatan margin Murabahah terhadap laba perusahaan adalah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi hasil bank. Bank Bukopin akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli barang yang dibiayai melalui mekanisme Murabahah.

Kedelapan, pengaruh pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Istishna' terhadap pendapatan penyaluran dana. (1) Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap pendapatan penyaluran dana adalah bahwa bank akan memperoleh pendapatan dari transaksi pembiayaan tersebut dan mengalokasikan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dari nasabah lainnya. (2) Pengaruh pembiayaan Istishna' terhadap pendapatan penyaluran dana adalah bahwa bank akan memperoleh pendapatan dari selisih harga jual dan biaya produksi barang. Pendapatan ini akan menjadi bagian dari dana yang dapat disalurkan kembali untuk pembiayaan kebutuhan nasabah lainnya.

Kesembilan, tingkat kesehatan kinerja keuangan dengan metode RGEC. Berikut penjelasannya: (1) *Risk Profile* (Profil Risiko): Mengacu pada penilaian risiko yang dihadapi oleh bank. Hal ini meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lain yang relevan. Bank yang memiliki profil risiko yang baik cenderung lebih stabil dan memiliki potensi risiko yang terkendali. (2) *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik): Menilai kualitas tata kelola dan manajemen bank. Tata kelola perusahaan yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, pengawasan yang efektif, dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. (3) *Earnings* (Kinerja Laba): Mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari operasionalnya. Kinerja laba yang baik menunjukkan bank yang sehat dan berdaya saing. (4) *Capital* (Modal): Merujuk pada jumlah modal yang dimiliki oleh bank untuk menutupi risiko-risiko yang dihadapinya. Modal yang cukup penting untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis bank.

Kesepuluh, pengaruh inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, Produk Domestik Bruto/PDB, bagi hasil terhadap deposito Mudharabah. (1) Inflasi adalah kenaikan harga umum barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam periode waktu tertentu. Inflasi dapat mempengaruhi deposito Mudharabah di Bank Bukopin dengan mengurangi daya beli nilai dana nasabah. Kenaikan inflasi akan menyebabkan nilai uang nasabah cenderung menurun seiring waktu, sehingga deposito Mudharabah dengan tingkat keuntungan yang tetap mungkin mengalami penurunan daya beli. (2) Tingkat suku bunga adalah biaya pinjaman atau keuntungan dari penyimpanan dana yang diukur dalam persentase. Suku bunga dapat mempengaruhi deposito Mudharabah di Bank Bukopin. Jika suku bunga naik, keuntungan bagi hasil yang diterima nasabah deposito Mudharabah juga cenderung naik, dan

sebaliknya jika suku bunga turun, keuntungan bagi hasil cenderung menurun. (3) Nilai tukar adalah perbandingan nilai mata uang satu negara dengan mata uang negara lain. Fluktuasi nilai tukar dapat berdampak pada deposito Mudharabah di Bank Bukopin, terutama jika dana nasabah atau keuntungan yang diperoleh dikonversi ke mata uang lain. Perubahan nilai tukar dapat menyebabkan perubahan nilai investasi nasabah dalam mata uang lokal. (4) PDB adalah ukuran nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. PDB dapat mempengaruhi deposito Mudharabah di Bank Bukopin melalui indikasi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik cenderung meningkatkan kepercayaan nasabah, yang dapat berdampak positif pada jumlah dan ukuran deposito yang diinvestasikan. (5) Bagi hasil adalah keuntungan yang diberikan oleh Bank Bukopin kepada nasabah deposito Mudharabah sebagai bagian dari keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Tingkat bagi hasil dapat dipengaruhi oleh performa investasi dan kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Kesebelas, pengaruh Kualitas Aktiva Produktif/KAP, Dana Pihak Ketiga/DPK, Liabilitas terhadap *Earning After Tax*. (1) Kualitas Aktiva Produktif mengacu pada kualitas portofolio pinjaman dan investasi Bank Bukopin. Jika KAP menurun, artinya jumlah pinjaman bermasalah atau macet meningkat, yang dapat berdampak negatif pada pendapatan dan kinerja Bank. Hal ini dapat berpengaruh pada kemampuan Bank untuk memberikan keuntungan yang lebih besar pada deposito Mudharabah. (2) DPK mencerminkan jumlah dana yang dihimpun oleh Bank dari nasabah melalui tabungan, deposito, dan sumber dana lainnya. Semakin tinggi DPK, semakin besar sumber dana yang tersedia untuk Bank untuk digunakan dalam operasional dan investasi. Dengan DPK yang tinggi, Bank Bukopin dapat memberikan keuntungan yang lebih baik pada nasabah deposito Mudharabah. (3) Liabilitas adalah kewajiban finansial yang dimiliki Bank, termasuk utang dan kewajiban lainnya. Tingkat liabilitas yang tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan Bank. Dalam hal ini, Bank mungkin lebih berhati-hati dalam menawarkan keuntungan bagi hasil yang tinggi pada deposito Mudharabah agar risiko keuangan dapat diminimalisir.

Kedua belas, tingkat efisiensi dengan Data *Envelopment Analysis Aggressive*. Dalam konteks Bank Bukopin, DEA Aggressive digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana bank tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya (seperti modal, tenaga kerja, dan aset) untuk mencapai hasil/output yang diinginkan, seperti tingkat pendapatan atau laba. Hasil dari analisis DEA Aggressive akan membantu bank untuk mengidentifikasi potensi efisiensi yang dapat ditingkatkan, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja operasional.

Ketiga belas, pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap keuntungan bersih. Pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap keuntungan bersih di Bank Bukopin akan sangat tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tingkat partisipasi nasabah dalam kedua jenis pembiayaan ini, besarnya keuntungan yang dihasilkan dari transaksi Mudharabah dan selisih harga yang diterima dari transaksi Murabahah. Jika Bank Bukopin berhasil menarik banyak nasabah untuk berpartisipasi dalam pembiayaan Mudharabah dan mampu menciptakan transaksi Murabahah dengan selisih harga yang menguntungkan, maka kedua jenis pembiayaan ini dapat berkontribusi secara positif terhadap keuntungan bersih bank. Namun, jika ada faktor risiko atau kendala operasional dalam implementasi pembiayaan ini, maka pengaruh terhadap keuntungan bersih

dapat berkurang. Oleh karena itu, manajemen Bank Bukopin perlu melakukan analisis mendalam terhadap kinerja kedua jenis pembiayaan ini untuk memahami dampaknya terhadap keuntungan bersih secara keseluruhan.

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 10 topik berkaitan dengan kinerja keuangan Bank Bukopin Konvensional, yaitu:

Pertama, peramalan volatilitas pada *return* saham menggunakan *Asymmetric Power Autoregression Conditional Heteroskedasticity/APARCH*. Bank Bukopin menggunakan model APARCH untuk melakukan peramalan volatilitas pada *return* saham. APARCH merupakan salah satu jenis model dalam analisis *time series* yang digunakan untuk memodelkan volatilitas aset keuangan seperti saham. Keunikan dari model APARCH adalah kemampuannya dalam mengatasi asimetri dalam volatilitas, yang berarti bahwa kenaikan atau penurunan harga saham dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap volatilitasnya. Model APARCH memanfaatkan pendekatan autoregresif untuk memprediksi volatilitas masa depan berdasarkan volatilitas masa lalu. Selain itu, model ini juga mempertimbangkan komponen *conditional heteroskedasticity*, yang mengacu pada perubahan variabilitas dalam data seiring waktu. Dengan demikian, Bank Bukopin dapat menggunakan APARCH untuk mengidentifikasi pola-pola volatilitas dalam *return* saham, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan manajemen risiko.

Kedua, kinerja keuangan perusahaan menggunakan rasio keuangan. Bank Bukopin menggunakan rasio keuangan sebagai alat untuk menganalisis dan mengukur kinerja keuangan perusahaan. Rasio keuangan adalah angka atau perbandingan yang dihitung dari data keuangan yang relevan dan dapat memberikan wawasan tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan dapat memberikan gambaran tentang efisiensi operasional, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efektivitas manajemen risiko perusahaan.

Ketiga, pengaruh *Loan to Deposit Ratio/LDR*, *Non Performing Loan/NPL*, *Return On Asset/ROA*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO terhadap kecukupan modal. (1) LDR yang tinggi dapat menyebabkan risiko likuiditas, karena jika terjadi penarikan besar-besaran dari nasabah, bank mungkin kesulitan memenuhi kewajiban kreditnya. Dalam hal ini, LDR yang seimbang harus diterapkan untuk memastikan likuiditas yang memadai untuk kecukupan modal bank. (2) NPL yang tinggi dapat mengindikasikan kualitas aset yang buruk dan meningkatkan risiko kredit bagi bank. NPL yang tinggi juga dapat mempengaruhi kecukupan modal bank karena bank harus mengalokasikan lebih banyak modal untuk menutupi risiko kredit yang tidak tertagih. (3) ROA yang rendah dapat menunjukkan kurangnya efisiensi dalam menghasilkan pendapatan dari aset bank, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kecukupan modal bank. (4) BOPO yang tinggi menunjukkan biaya operasional yang besar dibandingkan dengan pendapatan operasional, yang dapat mengurangi laba bersih bank dan berdampak pada kecukupan modal.

Keempat, perhitungan dan pencatatan akuntansi bunga deposito dan tabungan. Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Bukopin melakukan perhitungan dan pencatatan akuntansi terkait bunga deposito dan tabungan. Proses ini melibatkan beberapa tahap: (1) Penghitungan bunga: Bank akan menghitung bunga yang harus dibayarkan kepada para nasabahnya berdasarkan persentase bunga yang telah disepakati dalam kontrak. Bunga deposito biasanya dihitung berdasarkan tingkat suku bunga yang tetap,

sementara bunga tabungan mungkin dapat bervariasi sesuai dengan saldo dan tingkat suku bunga yang berlaku. (2) Pencatatan transaksi: Setelah perhitungan bunga selesai, Bank Bukopin akan mencatat transaksi tersebut dalam sistem akuntansi mereka. Informasi ini meliputi jumlah bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah dan perubahan saldo tabungan atau deposito mereka. (3) Pelaporan ke nasabah: Bank Bukopin juga akan memberikan laporan berkala kepada nasabah yang menunjukkan rincian bunga yang diterima dan saldo rekening mereka. (4) Pelaporan ke pihak berwenang: Bank juga harus memastikan bahwa perhitungan bunga dan pencatatan akuntansi mereka sesuai dengan ketentuan regulasi dan standar akuntansi yang berlaku.

Kelima, pengaruh laba bersih dan arus kas terhadap dividen kas. Jika laba bersih bank tinggi, maka bank memiliki potensi untuk mendistribusikan lebih banyak dividen kas kepada pemegang saham. Arus kas yang positif dapat meningkatkan kemampuan bank untuk membayar dividen kas kepada pemegang saham.

Keenam, pengaruh harga saham dan pengendalian kredit terhadap kesehatan perusahaan menggunakan metode CAMEL. Jika harga saham Bank Bukopin meningkat, ini menunjukkan bahwa investor dan pasar secara keseluruhan memiliki pandangan positif tentang kinerja dan pertumbuhan masa depan bank. Peningkatan harga saham dapat menunjukkan bahwa bank berhasil mencapai kinerja keuangan yang baik, efisiensi operasional, dan strategi bisnis yang tepat. Selain itu, harga saham yang tinggi juga dapat memperkuat posisi permodalan bank dan memberikan manfaat bagi para pemegang saham. Sebaliknya, jika harga saham Bank Bukopin mengalami penurunan, ini dapat menandakan adanya kekhawatiran dari pasar tentang kinerja dan prospek perusahaan. Penurunan harga saham dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk kinerja keuangan yang lemah, risiko kredit yang tinggi, masalah manajemen, atau ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi industri perbankan secara keseluruhan.

Ketujuh, pengaruh perputaran modal kerja dan perputaran piutang terhadap profitabilitas. Pengendalian kredit yang baik menjadi kunci penting dalam memastikan kesehatan perusahaan. Jika Bank Bukopin memiliki sistem pengendalian kredit yang efektif, maka risiko kredit dapat dikelola dengan baik, dan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau macet dapat diminimalkan. Faktor-faktor yang dianalisis dalam pengendalian kredit antara lain adalah kebijakan pemberian kredit, analisis kelayakan kredit, pemantauan kredit secara berkala, diversifikasi portofolio kredit, dan efisiensi dalam menagih piutang dari nasabah yang bermasalah. Dengan mengimplementasikan pengendalian kredit yang baik, Bank Bukopin dapat mengurangi risiko kredit dan meningkatkan kualitas asetnya.

Kedelapan, pengaruh *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, *Non Performing Loan/NPL* terhadap profitabilitas. (1) Semakin tinggi CAR, semakin besar tingkat keamanan bank dalam menghadapi kemungkinan kerugian. CAR yang cukup tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki kekuatan finansial untuk menanggung risiko dan dapat beroperasi secara lebih stabil. Peningkatan CAR biasanya akan berdampak positif pada profitabilitas, karena risiko kredit yang dihadapi bank dapat dikelola dengan lebih baik. (2) Jika LDR tinggi, berarti bank lebih banyak memberikan pinjaman daripada dana yang terhimpun, dan ini dapat meningkatkan risiko likuiditas. LDR yang tinggi dapat berdampak negatif pada profitabilitas karena bank mungkin perlu membayar suku bunga yang lebih tinggi untuk menarik dana dari luar jika pasokan dana

dari simpanan tidak mencukupi. (3) NPL yang tinggi menunjukkan bahwa bank menghadapi risiko kredit yang tinggi dan dapat mempengaruhi profitabilitas karena bank harus menghadapi kerugian akibat gagal bayar. Jika NPL dapat dikelola dengan baik, maka risiko kredit dapat ditekan dan berdampak positif pada profitabilitas.

Kesembilan, pengaruh biaya dana/*cost of fund*, pendapatan bunga dan rasio likuiditas terhadap rentabilitas. (1) Semakin tinggi biaya dana, semakin besar beban bunga yang harus ditanggung oleh bank, yang dapat mengurangi profitabilitas. Bank perlu mencari cara untuk mengoptimalkan biaya dana agar dapat memperoleh dana dengan suku bunga yang lebih rendah dan meningkatkan rentabilitas. (2) Pendapatan bunga merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi bank. Peningkatan pendapatan bunga dapat meningkatkan rentabilitas bank, terutama jika dapat diimbangi dengan biaya dana yang efisien. (3) Rasio likuiditas yang baik menunjukkan bahwa bank memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah pada saat yang diperlukan. Rasio likuiditas yang rendah dapat menyebabkan bank kesulitan dalam memenuhi kewajiban, dan mungkin perlu membayar bunga lebih tinggi untuk menarik dana jangka pendek. Hal ini dapat mempengaruhi rentabilitas bank.

Kesepuluh, sistem informasi pengeluaran kas kecil. Beberapa fitur yang mungkin terdapat dalam sistem ini antara lain: (1) Pencatatan transaksi secara rinci: Sistem ini akan mencatat setiap transaksi pengeluaran kas kecil secara terperinci, termasuk deskripsi transaksi, tanggal, jumlah, dan penerima. (2) Otorisasi dan persetujuan: Sistem ini biasanya melibatkan proses otorisasi dan persetujuan oleh pihak yang berwenang sebelum transaksi kecil dapat dilakukan, untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut sah dan sesuai dengan kebijakan bank. (3) Pelaporan: Sistem ini juga dapat menyediakan fitur pelaporan untuk memudahkan pemantauan dan analisis pengeluaran kas kecil secara keseluruhan. (4) Integrasi dengan sistem keuangan: Data dari sistem informasi pengeluaran kas kecil dapat diintegrasikan dengan sistem keuangan bank secara keseluruhan, sehingga memudahkan proses akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Karyawan Bank Bukopin

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 2 topik berkaitan dengan kinerja karyawan Bank Bukopin Syariah, yaitu:

Pertama, audit manajemen. Dalam konteks Bank Bukopin, audit manajemen dapat berfokus pada evaluasi berbagai aspek manajemen, seperti penggunaan sumber daya, efisiensi proses, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Jika karyawan Bank Bukopin memiliki kinerja yang baik dalam menghadapi audit manajemen, berarti mereka mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses-proses kerja yang ada, serta mematuhi kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Karyawan yang mampu melewati audit manajemen dengan hasil yang memuaskan menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan kontribusi positif dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka.

Kedua, insentif kerja. Insentif kerja bisa berupa bonus, tunjangan, atau fasilitas lainnya yang diberikan sebagai imbalan atas kinerja yang baik. Karyawan Bank Bukopin yang mendapatkan insentif kerja yang sesuai akan

cenderung lebih termotivasi untuk mencapai target dan berkinerja tinggi. Insentif yang adil dan transparan akan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan meningkatkan semangat dalam bekerja.

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 21 topik berkaitan dengan kinerja karyawan Bank Bukopin Konvensional, yaitu:

Pertama, komitmen profesional. Karyawan Bank Bukopin yang memiliki komitmen profesional tinggi akan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, menjaga etika kerja, dan selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensinya. Karyawan dengan komitmen profesional yang kuat akan cenderung memberikan kinerja yang konsisten dan berkualitas tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan nasabah terhadap Bank Bukopin.

Kedua, komitmen organisasional. Karyawan Bank Bukopin yang memiliki komitmen organisasional tinggi akan merasa terikat dan berkontribusi secara positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen organisasional yang kuat akan bekerja dengan semangat, berkolaborasi dengan tim, dan berusaha untuk memajukan Bank Bukopin sebagai institusi.

Ketiga, komunikasi organisasi. Komunikasi yang baik memastikan bahwa semua karyawan memahami tujuan, strategi, dan perkembangan terkini dari Bank Bukopin. Karyawan yang bekerja dalam lingkungan dengan komunikasi organisasi yang efektif akan lebih mudah memahami peran mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan kolaborasi di seluruh organisasi.

Keempat, kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional Bank Bukopin akan menggalang semangat karyawan untuk berinovasi, beradaptasi dengan perubahan, dan mencapai kinerja yang unggul. Karyawan yang dipimpin oleh pemimpin transformasional akan merasa lebih bersemangat, percaya diri, dan termotivasi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam lingkungan kerja mereka.

Kelima, motivasi kerja. Karyawan Bank Bukopin yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan bekerja dengan giat, berfokus pada pencapaian hasil, dan gigih dalam mengatasi tantangan. Manajemen Bank Bukopin dapat mendorong motivasi kerja karyawan dengan memberikan pengakuan atas prestasi, kesempatan pengembangan karir, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung.

Keenam, *organizational citizenship behaviour/OCB*. Dalam konteks Bank Bukopin, OCB dapat mencakup karyawan yang aktif membantu rekan kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas, memberikan dukungan kepada tim, dan berkontribusi secara aktif dalam kegiatan sosial di dalam maupun di luar perusahaan. Karyawan yang menunjukkan OCB yang tinggi dapat menciptakan atmosfer kerja yang positif dan berdampak pada produktivitas dan kepuasan karyawan secara keseluruhan.

Ketujuh, budaya organisasi. Budaya yang kuat yang mendorong kolaborasi, inovasi, dan integritas dapat memberikan dampak positif pada kinerja karyawan. Jika karyawan merasa cocok dengan budaya organisasi dan dapat beradaptasi dengan baik, mereka cenderung lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya.

Kedelapan, tipe kepribadian. Karyawan yang ekstrovert dan proaktif mungkin lebih bersemangat dalam berinteraksi dengan nasabah, sedangkan karyawan yang cenderung introvert mungkin lebih unggul dalam analisis data

dan pekerjaan yang lebih terstruktur. Penting bagi Bank Bukopin untuk mengenali tipe kepribadian karyawan dan menempatkannya dalam peran yang sesuai dengan keahlian dan preferensinya.

Kesembilan, semangat kerja. Karyawan yang memiliki semangat kerja yang tinggi cenderung lebih berdedikasi, produktif, dan berfokus pada mencapai tujuan perusahaan. Bank Bukopin dapat mendorong semangat kerja dengan memberikan apresiasi atas pencapaian karyawan, menyediakan kesempatan pengembangan, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung.

Kesepuluh, pengembangan karir. Ketika karyawan merasa memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka, mereka cenderung lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Bank Bukopin dapat menyediakan program pelatihan dan pengembangan, mentoring, dan jalur karir yang jelas untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan.

Kesebelas, penilaian kinerja. Dengan adanya penilaian kinerja yang objektif, karyawan akan memiliki gambaran yang jelas tentang kinerja mereka dan dapat mengidentifikasi area di mana mereka perlu meningkatkan diri. Bank Bukopin dapat menggunakan penilaian kinerja sebagai alat untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan merancang rencana pengembangan untuk karyawan yang membutuhkan dukungan tambahan.

Kedua belas, hubungan interpersonal. Karyawan di Bank Bukopin perlu dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam tim, sehingga tercipta kolaborasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Ketiga belas, lingkungan kerja. Bank Bukopin harus memastikan bahwa karyawan memiliki akses ke fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka secara efisien. Selain itu, dukungan dari manajemen dan rekan kerja juga penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif.

Keempat belas, kompensasi. Karyawan yang merasa dihargai dengan kompensasi yang sesuai untuk kontribusinya cenderung lebih termotivasi untuk bekerja keras dan berkinerja tinggi. Sistem insentif yang tepat juga dapat digunakan untuk mendorong kinerja yang unggul dan prestasi yang luar biasa.

Kelima belas, laba. Karyawan yang berhasil mencapai atau bahkan melebihi target laba yang telah ditetapkan menunjukkan efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, baik itu dalam penjualan produk perbankan, layanan nasabah, atau mengelola risiko dengan baik.

Keenam belas, pelatihan. Karyawan Bank Bukopin yang mendapatkan pelatihan secara rutin dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai bidang, seperti produk dan layanan perbankan, teknologi terbaru, dan keterampilan kepemimpinan. Karyawan yang berpengetahuan luas dan terus-menerus diperbarui akan lebih efisien dan produktif dalam pekerjaan mereka.

Ketujuh belas, *job crafting*. Jika karyawan diberi kesempatan untuk melakukan *job crafting*, mereka dapat merasa lebih bersemangat dan termotivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dalam konteks Bank Bukopin, karyawan yang dapat menyusun ulang tugas mereka agar sesuai dengan bakat dan keahlian mereka mungkin dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi bank.

Kedelapan belas, pemberdayaan psikologi. Karyawan yang merasa diberdayakan secara psikologis akan cenderung lebih berinovasi, berani mengambil risiko yang diperlukan, dan lebih termotivasi untuk mencapai hasil

yang diinginkan. Dalam lingkungan yang penuh tekanan seperti industri perbankan, pemberdayaan psikologis sangat penting untuk menjaga kesejahteraan mental karyawan.

Kesembilan belas, kemampuan kerja. Ini mencakup keterampilan teknis, komunikasi, kerjasama, dan adaptabilitas. Karyawan Bank Bukopin yang memiliki kemampuan kerja yang baik akan dapat menjalankan tugas mereka dengan efisien dan efektif, sehingga berkontribusi pada produktivitas dan kinerja keseluruhan bank.

Kedua puluh, peluang karir. Bank Bukopin yang menyediakan jalur karir yang jelas dan memberikan kesempatan promosi bagi karyawan yang berprestasi akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan pribadi dan organisasi.

Kedua puluh satu, kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yang baik menunjukkan bahwa karyawan memahami pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga meminimalkan risiko pelanggaran dan menghindari potensi masalah hukum yang dapat merugikan reputasi dan operasional bank.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perilaku Loyalitas Nasabah Bank Bukopin

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 3 topik berkaitan dengan perilaku loyalitas nasabah Bank Bukopin Syariah, yaitu:

Pertama, kualitas produk. Perilaku nasabah pada Bank Bukopin dipengaruhi oleh kualitas produk yang ditawarkan. Kualitas produk mencakup berbagai aspek seperti bunga, suku bunga, biaya administrasi, fitur produk, dan lain sebagainya. Jika Bank Bukopin menawarkan produk yang berkualitas, nasabah cenderung lebih tertarik untuk menggunakan layanan dan produk mereka secara berkelanjutan.

Kedua, promosi penjualan. Promosi penjualan yang efektif dari Bank Bukopin dapat mempengaruhi perilaku nasabah dalam hal kesadaran tentang produk dan layanan yang ditawarkan. Jika promosi dilakukan dengan baik, seperti program diskon, hadiah, atau penawaran menarik lainnya, nasabah dapat merasa lebih tertarik untuk menggunakan layanan Bank Bukopin dan meningkatkan aktivitas perbankan mereka.

Ketiga, kualitas layanan. Kualitas layanan yang baik adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku nasabah. Jika Bank Bukopin memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional, nasabah akan merasa lebih puas dan cenderung untuk tetap menggunakan layanan mereka, bahkan dapat merekomendasikan bank ini kepada orang lain.

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 14 topik berkaitan dengan perilaku loyalitas nasabah Bank Bukopin Konvensional, yaitu:

Pertama, kualitas teknis. Kualitas teknis berkaitan dengan sistem dan infrastruktur perbankan. Jika Bank Bukopin memiliki sistem yang stabil, aman, dan canggih, nasabah akan merasa lebih percaya diri dalam melakukan transaksi perbankan mereka dan cenderung menggunakan layanan bank ini secara berulang.

Kedua, kualitas fungsional. Kualitas fungsional menekankan pada efisiensi dan efektivitas layanan. Nasabah ingin mendapatkan layanan perbankan yang mudah digunakan dan membantu mereka mencapai tujuan

finansial mereka. Jika layanan fungsional Bank Bukopin memenuhi harapan nasabah, ini dapat meningkatkan loyalitas dan tingkat kepuasan nasabah.

Ketiga, internet banking. Dalam era digital saat ini, internet banking memainkan peran penting dalam perilaku nasabah. Jika Bank Bukopin menyediakan platform internet banking yang aman, nyaman, dan lengkap, nasabah akan lebih cenderung untuk mengakses rekening mereka secara online dan melakukan berbagai transaksi melalui platform tersebut.

Keempat, pembentukan target pasar kartu kredit. Strategi pembentukan target pasar kartu kredit akan mempengaruhi perilaku nasabah yang tertarik pada layanan ini. Jika Bank Bukopin menargetkan segmen pasar yang tepat dan menawarkan manfaat serta insentif yang menarik untuk penggunaan kartu kredit, nasabah potensial akan tertarik untuk mengajukan kartu kredit dari bank ini.

Kelima, kemudahan. Kemudahan dalam menggunakan layanan perbankan dapat menjadi daya tarik bagi nasabah. Jika Bank Bukopin memberikan kemudahan dalam proses pembukaan rekening, transaksi, dan akses layanan lainnya, nasabah akan merasa lebih terbantu dan mungkin akan tetap menggunakan layanan bank ini.

Keenam, kebermanfaatan. Perilaku nasabah terkait kebermanfaatan berkaitan dengan bagaimana nasabah menilai manfaat atau keuntungan yang mereka dapatkan dari menggunakan produk atau layanan Bank Bukopin. Nasabah akan cenderung lebih tertarik untuk bertransaksi atau menyimpan uang di bank tersebut jika mereka merasa produk dan layanan yang disediakan memberikan nilai tambah dan kemanfaatan bagi kebutuhan finansial mereka.

Ketujuh, risiko. Perilaku nasabah juga dipengaruhi oleh bagaimana mereka memandang risiko yang terkait dengan menggunakan produk dan layanan Bank Bukopin. Nasabah akan lebih condong untuk berinteraksi dengan bank dan melakukan transaksi jika mereka merasa risiko yang ada terkendali dan sesuai dengan toleransi risiko mereka. Bank perlu memberikan informasi yang jelas mengenai risiko produk dan layanan mereka untuk membangun kepercayaan nasabah.

Kedelapan, kepercayaan. Kepercayaan adalah faktor penting dalam membentuk perilaku nasabah. Nasabah akan lebih condong untuk berkomitmen dengan Bank Bukopin jika mereka merasa bank tersebut dapat diandalkan dan memiliki reputasi yang baik dalam menyediakan layanan keuangan. Kepercayaan dapat dibangun melalui integritas, transparansi, dan kualitas layanan yang konsisten.

Kesembilan, komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran yang efektif dari Bank Bukopin dapat mempengaruhi perilaku nasabah. Jika bank mampu menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan mereka dengan baik, serta memberikan penawaran yang relevan dan menarik, nasabah akan lebih termotivasi untuk memilih produk atau layanan dari bank tersebut.

Kesepuluh, perlindungan hukum atas data diri. Perlindungan hukum atas data diri menjadi faktor penting bagi perilaku nasabah di era digital ini. Nasabah akan lebih merasa aman dan nyaman untuk berinteraksi dengan Bank Bukopin jika bank tersebut menjaga kerahasiaan data pribadi mereka dengan baik dan mematuhi peraturan yang berlaku terkait privasi data.

Kesebelas, customer relationship management. Dengan CRM yang baik, Bank Bukopin dapat meningkatkan loyalitas nasabah dengan memberikan pengalaman pelayanan yang personal dan memenuhi kebutuhan nasabah secara lebih baik. Perilaku nasabah dapat dipengaruhi oleh kualitas interaksi dan hubungan yang dibangun melalui CRM.

Kedua belas, nilai nasabah. Bank Bukopin akan lebih berfokus pada nasabah yang memberikan nilai lebih bagi bank, misalnya melalui transaksi yang lebih aktif, penyimpanan dana yang lebih besar, atau penggunaan layanan berbayar. Ini dapat mempengaruhi perilaku nasabah karena mereka merasa diperlakukan dengan lebih baik dan dihargai oleh bank jika mereka memberikan nilai tinggi.

Ketiga belas, Kredit Usaha Rakyat/KUR. Perilaku nasabah terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat beragam. Bagi nasabah yang memiliki usaha kecil atau mikro, KUR bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan akses ke modal yang lebih mudah dan dengan bunga lebih rendah. Perilaku nasabah terkait KUR dapat dipengaruhi oleh proses pengajuan yang mudah, persyaratan yang jelas, dan bunga yang kompetitif.

Keempat belas, pelayanan kartu kredit. Perilaku nasabah terkait pelayanan kartu kredit akan dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan. Nasabah akan cenderung lebih aktif menggunakan kartu kredit jika mereka merasa dilayani dengan baik, mendapatkan penawaran menarik, dan memiliki kemudahan dalam mengelola kartu kredit mereka.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-Isu Lainnya pada Bank Bukopin

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 8 topik penelitian berkaitan dengan isu-isu pada Bank Bukopin Syariah, yaitu:

Pertama, penerapan PSAK 105 dalam pembiayaan Mudharabah. Dalam penerapan PSAK 105, Bank Bukopin harus mengikuti aturan dan prinsip syariah untuk mencatat transaksi dan perjanjian mudharabah serta memastikan pengungkapan yang tepat dalam laporan keuangan.

Kedua, pertanggungjawaban perusahaan terhadap *stakeholders* dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, Bank Bukopin sebagai perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap seluruh *stakeholders*-nya. *Stakeholders* meliputi pemegang saham, nasabah, karyawan, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Perusahaan harus mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan etika Islam dalam hubungan bisnisnya. Misalnya, memberikan layanan dan produk yang sesuai dengan syariah, memberikan keuntungan yang wajar bagi nasabah, membayar upah yang adil kepada karyawan, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari operasional perusahaan.

Ketiga, penyelesaian kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat/KUR. Ketika terjadi kredit bermasalah di program KUR, Bank Bukopin perlu mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk melakukan penilaian kembali terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kredit. Bank juga dapat melakukan restrukturisasi kredit atau negosiasi untuk mencari solusi bersama. Tujuan utama adalah untuk menghindari akumulasi kredit macet dan membantu pelaku UMKM mengatasi masalah keuangan mereka.

Keempat, penerapan prinsip syariah terhadap operasional bank syariah dari perspektif pembiayaan. Sebagai bank syariah, Bank Bukopin harus mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya, termasuk pembiayaan. Beberapa prinsip syariah yang harus dipatuhi adalah: (1) Larangan riba: Tidak boleh memberlakukan bunga atau bunga berbunga dalam pembiayaan. (2) Larangan maysir dan gharar: Tidak boleh melakukan transaksi yang melibatkan spekulasi dan ketidakpastian yang berlebihan. (3)

Bagi hasil: Dalam pembiayaan seperti mudharabah atau musharakah, keuntungan dan risiko dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan. Bank juga perlu memastikan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan bersama.

Kelima, pelaporan *Corporate Social Responsibility/CSR* dalam perspektif *Syariah Enterprise Theory*. Dalam konteks CSR, Bank Bukopin harus melaporkan kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti membantu masyarakat yang membutuhkan, berinvestasi dalam proyek yang ramah lingkungan, dan berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Laporan CSR harus mencakup inisiatif dan program yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berdampak positif bagi masyarakat.

Keenam, penerapan akad Murabahah pada pembiayaan pensiun. Dalam konteks pembiayaan pensiun, nasabah dapat memilih akad murabahah untuk menginvestasikan dana pensiunnya pada aset yang halal dan sesuai prinsip syariah. Keuntungan dari investasi tersebut dapat diharapkan untuk membantu membiayai kehidupan pensiun nasabah.

Ketujuh, hukum penolakan pencairan bank garansi. Penolakan pencairan bank garansi dapat terjadi jika syarat-syarat dalam bank garansi tidak terpenuhi atau terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Namun, untuk memastikan hukum penolakan pencairan bank garansi dari perspektif syariah, Bank Bukopin harus memastikan bahwa alasan penolakan tersebut sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Bank harus memastikan bahwa penolakan pencairan tersebut dilakukan secara adil dan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani.

Kedelapan, penerapan akuntansi istishna'. Dalam penerapan akuntansi istishna', Bank harus mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam mencatat transaksi tersebut. Keuntungan dan risiko harus ditentukan secara jelas dan adil dalam perjanjian antara Bank dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan istishna'. Selain itu, pengungkapan yang transparan juga diperlukan dalam laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 15 topik penelitian berkaitan dengan isu-isu pada Bank Bukopin Konvensional, yaitu:

Pertama, model *credit scoring* untuk proses analisa kelayakan fasilitas kredit kepemilikan rumah. Bank Bukopin menggunakan model *credit scoring* untuk melakukan analisis kelayakan pemberian fasilitas kredit kepemilikan rumah kepada calon nasabah. Model *credit scoring* adalah suatu sistem penilaian yang didasarkan pada data dan informasi yang dimiliki calon nasabah, seperti data pribadi, data keuangan, dan riwayat kredit sebelumnya (jika ada). Model ini akan memberikan skor kredit kepada calon nasabah berdasarkan tingkat risiko atau kemampuan untuk membayar kembali kredit tersebut. Skor kredit ini menjadi pertimbangan bagi bank untuk menentukan apakah permohonan kredit akan disetujui atau ditolak, serta menentukan besaran suku bunga dan syarat-syarat kredit lainnya.

Kedua, sistem informasi akuntansi dalam analisa manajemen pada penyaluran kredit. Bank Bukopin menggunakan sistem informasi akuntansi yang canggih untuk mendukung proses analisis manajemen dalam penyaluran kredit. Sistem ini memungkinkan bank untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data terkait penyaluran kredit dengan efisien dan akurat. Dengan

informasi yang lengkap dan tepat waktu, manajemen dapat melakukan evaluasi kinerja perkreditan, mengidentifikasi tren kredit, dan mengambil keputusan strategis terkait penyaluran kredit lebih baik. Hal ini juga membantu bank dalam mengendalikan risiko kredit dan mengoptimalkan portofolio kreditnya.

Ketiga, pengaruh prasyarat kredit terhadap kelancaran pembayaran. Prasyarat kredit adalah ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Pengaruh prasyarat kredit terhadap kelancaran pembayaran berkaitan erat dengan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Jika prasyarat kredit telah dipertimbangkan secara cermat dan sesuai dengan profil dan kapasitas finansial peminjam, kemungkinan kelancaran pembayaran akan meningkat. Bank Bukopin memiliki prosedur yang ketat dalam menilai dan menentukan prasyarat kredit untuk meminimalkan risiko kredit macet. Beberapa prasyarat kredit yang biasanya diterapkan antara lain persyaratan pendapatan minimum, persyaratan jaminan atau agunan, dan laporan kredit yang baik. Dengan adanya prasyarat yang sesuai, bank dapat memastikan bahwa peminjam memiliki kemampuan untuk membayar kembali kredit secara lancar.

Keempat, sistem pengendalian intern terhadap kecurangan/*fraud* dan kinerja perkreditan. Bank Bukopin memiliki sistem pengendalian intern yang kuat untuk mengatasi potensi kecurangan dan fraud dalam proses perkreditan. Sistem ini mencakup serangkaian prosedur, kebijakan, dan pengawasan yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggapi tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pengendalian intern juga berfungsi untuk memonitor kinerja perkreditan secara keseluruhan. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap portofolio kredit, kualitas kredit, tingkat kredit macet, dan pengukuran risiko kredit secara berkala. Dengan sistem pengendalian intern yang efektif, Bank Bukopin dapat mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan kinerja perkreditan secara keseluruhan.

Kelima, penentuan risiko kredit menggunakan *decision tree*. Decision tree (pohon keputusan) adalah salah satu metode dalam analisis risiko kredit yang digunakan oleh Bank Bukopin. Metode ini adalah algoritma pembelajaran mesin yang menggambarkan aliran keputusan dalam bentuk struktur pohon. Setiap simpul dalam pohon mewakili suatu keputusan berdasarkan fitur atau variabel yang relevan dalam penentuan risiko kredit. Decision tree memungkinkan bank untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi risiko kredit dan mengklasifikasikan calon nasabah ke dalam kategori risiko tertentu. Dengan demikian, bank dapat lebih mudah menilai risiko kredit dari berbagai calon nasabah dan mengambil keputusan yang lebih tepat dalam penyaluran kredit.

Keenam, Kredit Pemilikan Rumah/KPR berkaitan dengan penjaminan *buy back guarantee* oleh developer. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Bukopin kepada nasabah untuk membeli rumah atau properti lainnya. Dalam beberapa kasus, developer properti yang membangun rumah atau proyek perumahan tertentu menawarkan penjaminan *buy back guarantee* kepada bank. *Buy back guarantee* adalah jaminan dari developer kepada bank bahwa jika rumah atau properti yang dibeli oleh nasabah menggunakan KPR mengalami kesulitan dalam dijual kembali, maka developer akan membeli kembali rumah tersebut dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini memberikan perlindungan

tambahan bagi bank terhadap risiko likuiditas dan meningkatkan kepercayaan bank untuk memberikan fasilitas KPR kepada nasabah.

Ketujuh, penyelesaian kredit bermasalah melalui offset jaminan. Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran secara tepat waktu atau mengalami keterlambatan pembayaran yang signifikan. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah, Bank Bukopin dapat menggunakan metode offset jaminan. Offset jaminan adalah tindakan bank untuk menggunakan dana atau nilai agunan yang telah diberikan oleh nasabah sebagai jaminan untuk membayar sisa kewajiban kredit yang masih tertunggak. Dalam hal ini, bank akan menjual atau mencairkan agunan yang dimiliki nasabah untuk menutupi pembayaran kredit yang bermasalah. Dengan demikian, bank dapat mengurangi risiko kredit bermasalah dan memulihkan kesehatan portofolio kreditnya.

Kedelapan, penyelesaian mendapatkan jaminan kredit. Di Bank Bukopin, proses penyelesaian mendapatkan jaminan kredit mengacu pada tindakan atau prosedur yang harus dilalui oleh nasabah untuk mendapatkan persetujuan atau jaminan dari bank untuk mendapatkan fasilitas kredit. Ini berarti bahwa sebelum nasabah dapat memperoleh kredit dari Bank Bukopin, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank, seperti persyaratan keuangan, jaminan atau agunan yang sesuai, dan memenuhi ketentuan lain yang relevan.

Kesembilan, penyelesaian sengketa sesuai pasal 55 UUPS. Pasal 55 UUPS merujuk pada Undang-Undang Perbankan di Indonesia, dan penyelesaian sengketa sesuai Pasal 55 UUPS mengacu pada mekanisme atau cara menyelesaikan perselisihan atau konflik antara Bank Bukopin dan nasabahnya. Pasal 55 UUPS menyediakan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa secara formal dan adil, yang melibatkan mediator, arbiter, atau pengadilan jika diperlukan.

Kesepuluh, *Goal Programming* sebagai *Decision Support System* tingkat kesehatan. *Goal Programming* adalah metode optimasi matematis yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan beberapa tujuan (*goal*) yang saling bertentangan. Dalam konteks Bank Bukopin, *Goal Programming* digunakan sebagai *Decision Support System* (sistem pendukung keputusan) untuk memantau dan meningkatkan kesehatan atau kinerja bank. Dengan memperhatikan sejumlah tujuan yang berbeda, seperti profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi, *Goal Programming* membantu bank dalam membuat keputusan yang tepat dan efisien untuk mencapai berbagai sasaran.

Kesebelas, *fuzzy logic* untuk prediksi kelayakan pemberian kredit. *Fuzzy Logic* adalah teknik pengolahan informasi yang memungkinkan penanganan ketidakpastian atau keambiguan dalam data atau informasi. Dalam konteks Bank Bukopin, *fuzzy logic* digunakan untuk melakukan analisis kelayakan pemberian kredit kepada calon nasabah. Dengan mempertimbangkan sejumlah variabel yang mungkin tidak memiliki nilai yang pasti, seperti pendapatan, riwayat kredit, dan faktor-faktor lainnya, *fuzzy logic* dapat memberikan prediksi probabilitas kelayakan pemberian kredit.

Kedua belas, akuisisi perusahaan oleh KB Kookmin berdasarkan *private placement*. Akuisisi perusahaan adalah proses di mana suatu entitas mengakuisisi mayoritas saham atau kepemilikan suatu perusahaan lain. KB Kookmin kemungkinan besar merujuk pada Kookmin Bank, yang merupakan salah satu bank besar di Korea Selatan. Jika KB Kookmin melakukan akuisisi perusahaan berdasarkan *private placement* di Bank Bukopin, itu berarti KB

Kookmin memperoleh saham di Bank Bukopin secara langsung dari perusahaan atau investor swasta, bukan melalui penawaran umum.

Ketiga belas, restrukturisasi kartu kredit. Restrukturisasi kartu kredit adalah proses di mana Bank Bukopin melakukan perubahan pada persyaratan atau jadwal pembayaran kartu kredit nasabahnya. Tujuannya adalah untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan keuangan sehingga mereka dapat membayar utang kartu kredit dengan lebih teratur atau dalam jumlah yang lebih terjangkau. Restrukturisasi ini dapat melibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran, penurunan suku bunga, atau penghapusan denda keterlambatan.

Keempat belas, praktik pengalihan utang/*cessie*. Praktik pengalihan utang, juga dikenal sebagai *cessie*, adalah ketika Bank Bukopin mentransfer atau menjual piutang atau kredit tertentu kepada pihak lain, seperti perusahaan pengumpul utang. Dengan melakukan hal ini, bank dapat mengurangi risiko kredit yang dimilikinya dan mendapatkan likuiditas lebih cepat. Pihak yang membeli utang dari bank akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan pembayaran dari peminjam asli.

Kelima belas, penggunaan metode Altman (Z-Score) dalam memprediksi terjadinya *financial distress*. Metode Altman atau Z-Score adalah model prediksi yang dikembangkan oleh Edward Altman untuk menilai risiko kebangkrutan atau *financial distress* suatu perusahaan. Dalam konteks Bank Bukopin, Z-Score digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat risiko keuangan dan memprediksi kemungkinan bank mengalami kesulitan keuangan di masa mendatang. Metode ini menggunakan beberapa rasio keuangan tertentu untuk menghasilkan skor atau angka, yang kemudian digunakan untuk menilai stabilitas dan kesehatan finansial perusahaan. Semakin rendah Z-Score, semakin tinggi risiko *financial distress*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Bukopin Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku loyalitas nasabah; dan (4) Isu-isu lainnya.

Daftar Pustaka

- Amrial, P. P. A. (2021). THE EFFECT OF SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION ON PT. BANK BUKOPIN KABUPATEN SIDRAP, SULAWESI SELATAN. *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, Vol 8 No 02 (2021), 91–98. <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/jmm17/article/view/5625/4519>
- Anggraeni, R. (2019). ANALISIS HARGA SAHAM MELALUI TINGKAT KESEHATAN BANK PADA PT BANK BUKOPIN TBK TAHUN 2010-2017. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Volume 04, Issue 02, May 2019, 130–138. <http://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/13382/9541>
- Ansari, L. P. (2017). *BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus Bank Syariah Bukopin)*. III(1), 93–103.
- Ayrin, I. F. (2021). AKUISISI PT. BANK BUKOPIN TBK. (BBKP) OLEH KB KOOKMIN BANK BERDASARKAN PRIVATE PLACEMENT DITINJAU DARI

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Sarjana ilmu Hukum, September 2021.*

- Basid, K. G. H. R. A. (2022). Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Non-Fisik Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank KB Bukopin Tbk. Kantor Pusat Selama Masa Pandemi Covid-19. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, Vol 3 No 3 (2022): Februari 2022, 420-428-420-428. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/1138/851>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94-113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109-126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Operating Profit Margin (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037177>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Bukopin, B. S. (2021). *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. 2, 155–181.
- Butar, T. B. (2020). ANALISIS HUKUM PENOLAKAN PENCAIRAN BANK GARANSI OLEH BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG KELAPA GADING (STUDI KASUS PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA SEBAGAI PENERIMA BANK GARANSI DENGAN PT BERKAH TIGA USAHA SEBAGAI TERJAMIN). *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020, 171–190. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/2403/pdf>
- Dewi, A. S., Paramu, H., & Endhiarto, T. (2017). GOAL PROGRAMMING SEBAGAI DECISION SUPPORT SYSTEM TINGKAT KESEHATAN BANK PT BANK BUKOPIN, TBK. *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol 11 No 2 (2017), 209 – 223-209 – 223. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/view/6315/4662>
- Diana, D. A. N. (2022). Pengaruh BOPO, CAR, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Bukopin Syariah Periode 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8, No 1 (2022): *JIEI: Vol. 8, No. 1, 2022*, 1095–1102. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4166/2152>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>

- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Erdkhadifa, A. K. R. (2022). Analisis Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis Agressive dan Pengukuran Faktor-Faktor yang Diduga Berpengaruh terhadap Efisiensi Bank Syariah Bukopin. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol 11 No 1 (2022): JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN*, 73–96. <https://ejournalunsam.id/index.php/jmk/article/view/5113/3255>
- Fajriyah, V. N. (2019). ... Pihak Ketiga, Penyaluran Pembiayaan Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Bukopin Tahun 2009
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Firmansyah, A. M. S. A. (2021). PENERAPAN AKUNTANSI ISTISHNA PADA BANK SYARIAH BUKOPIN. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol. 8 No. 1 (2021): Januari-2021*, 55–63. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/23349/pdf>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Givi Efgivia, M. H. M., & Restini Sawidia. (2017). PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PADA PT. BANK BUKOPIN SYARIAH PERIODE 2008 – 2017. *Program Studi Ekonomi Islam Institut Bisnis Muhammadiyah Kota Bekasi*, 70–84.
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Hendriyani, R. M. (2017). INFLUENCE OF DISTRIBUTION TYPES OF CREDIT TO THE PROFITABILITY (STUDY AT PT. BANK BUKOPIN TBK. PERIOD 2009 – 2014). *Value : Journal of Management and Business, Vol. 2 No. 1 (2017): Value Journal of Management and Business*. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/value/article/view/986/886>
- Jenderal, T., & Riset, P. (2021). Kinerja Keuangan Berdasarkan Prinsip Camel: Studi Pada Bank Bukopin. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 37–50.

- Koesrindartoto, D. P., & Pratiwi, M. (2010). Collectibility Analysis for Small and Medium Enterprise “ Bank BUKOPIN Case. *The Asian Journal of Technology Management (AJTM)*, Vol 3, No 1 (2010). <https://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/ajtm/article/view/171/156>
- Kurnia, E. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Istishna’ terhadap Pendapatan Penyaluran Dana di PT. Bank Bukopin Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, Vol 2, No 2 (2019), 113–127. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/article/view/1563/1444>
- Muslihin, M. A. (2017). Implementation of Syariah Principle towards Syariah Bank Operational from Financing Perspective: (Case Studies at Bank of Muamalat and Bank of Syariah Bukopin). *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, Vol 1, No 1 (2016): June. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEI/article/view/391/338>
- Oktiviane, A. S. H. C. A. (2013). HOW QUALITY, SATISFACTION AND IMAGE CREATE LOYALTY AT AN INDONESIAN BANKING COMPANY: An Empirical Study in PT. Bank Bukopin, Tbk Malang Branch. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol 2, No 1: Semester Ganjil 2013/2014. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/921/841>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rozana, H. A. A. H. H. E. (2018). PENGARUH BAGI HASIL, NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PROFITABILITAS PT BANK SYARIAH BUKOPIN. *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 19, No 1 (2018): *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKONIS)*. <http://e-jurnal.pnl.ac.id/ekonis/article/view/578/585>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Sudarwanto, S. S. I. S. T. (2020). Pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan BI Rate Terhadap Profitabilitas (Studi pada PT.Bank Syariah Bukopin). *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, Vol. 1 No. 3 (2020): October, 126 – 133.

<https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies/article/view/195/151>

Tibrani, Dini Anggraini, F. C. T. (2018). Pengaruh Customer Relationship Management, Nilai Nasabah, Kepercayaan Nasabah Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Pt Bank Bukopin Cabang Batam. *Jurnal Equilibiria*, 8(1), 1–12.

van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*. Leiden: Univeriteit Leiden.

Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>